

MAMLAKATIMIZGA XORIJIY KREDIT LINIYALARINI JALB QILISH ISTIQBOLLARI

Berdiyev Nodir Raxmatovich

Mustaqil tadqiqotchi. e-mail:berdiyevnodir4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482653>

Bilamizki, hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda dunyoda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, jahon iqtisodiyotining globallasuvi, shuningdek, xalqaro va mahalliy bozorlarda raqobatning keskinlashuvi sharoitida xorijiy kredit limitlarini boshqarish va rivojlantirish bo'yicha ularga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash hamda ularni yanada rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish yuzasidan ilmiy nazariyalar va empirik izlanishlar tadqiq zarur.

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda, bunda moliya-bank tizimining barqaror faoliyat yuritishi muhim o'rin egallaydi. Bank sektori mamlakatning umumiy iqtisodiy taraqqiyoti, xorijiy kredit liniyalarini keng jalb etish hamda ulardan foydalanish samaradorligini oshirilishi, investitsion muhitning shakllanishi va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda strategik ahamiyat kasb etadi. Xususan, tijorat banklari aholiga va xo'jalik yurituvchi subyektlarga xizmat ko'rsatish orqali moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash hamda iqtisodiyotda pul aylanishini ta'minlash vazifasini bajaradi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, qisqa vaqt ichida hisob-kitoblarni yuritish sohasini rivojlantirish uchun ko'plab imkoniyatlar yaratildi va tijorat banklari faoliyati kutilganidek daromad keltira boshladi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy o'zgarishlarning asosiy maqsadi iqtisodiyot doirasidagi moliyaviy munosabatlar standartlariga erishishdan iborat. Bu borada xorijiy kredit liniyalarining o'рни alohida ahamiyatga ega.

Mamlakatimiz olayotgan sarmoyaning katta qismi Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa takror ishlab chiqarish va taraqqiyot banki, Jahon banki, Islom taraqqiyot banki va boshqa shu kabi bir qator xalqaro moliya institutlaridan olingan kreditlar hisobiga to'g'ri keladi.

Xalqaro moliya tashkilotlari – bu global iqtisodiyotni ta'minlash uchun pul va moliya bozorlari o'rtasidagi munosabatlarni saqlab qolish uchun davlatlar tushunchasi asosida yaratilgan universal tashkilotdir.

Xalqaro moliya institutlarining asosiy maqsadi – xalqaro va mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy bozorlarda yuzaga keladigan tartibsizliklar va nizolarni bartaraf etish va kamaytirish hamda ishtirok etishni ta'minlashdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Jahon banki guruhi tashkilotlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, jahon banki mablag'laridan foydalanilgan holda bir nechta loyihalarni amalga oshirilgan. Jumladan:

- 2016-2020-yillar davomida jahon bankining 3,0 mlrd. AQSh dollari miqdoridagi mablag'larini jalb qilgan holda 27 ta loyiha amalga oshirilgan;
- Jahon bankining Xalqaro taraqqiyot uyushmasining 5,8 mln. AQSh dollari miqdoridagi mablag'larni jalb qilgan holda hududlarda 40 ta perinatal markazlar loyihalari amalga oshirilgan.

Mamlakatimizdagi xorijiy banklar tomonidan xususiy sektorga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi kreditlari, Islom xususiy sektorni rivojlantirish korporatsiyasi, shuningdek, dunyoning ko'plab mamlakatlari xorijiy banklarning kredit liniyalarini rivojlantirish, Eksport-import krediti. Agentlik, Koreya banki kredit liniyasi va Xitoy taraqqiyot banki kredit liniyasi xususiy sektorni rivojlantirishga tayyorligini e'lon qildi. Chunki xususiy sektorni rivojlantirish jamiyat a'zosi sifatida to'laqonli bozor jamiyatidan demokratik jamiyatga o'tishning muhim qismidir.

Mamlakat asosiy va imperativ ishlarni bajarish uchun tashqi qarzlar, tashqi avanslar va obligatsiyalardan foydalanish imkoniyatini boy bermasligi kerak. Darhaqiqat, yetarli likvidlik va aktivlarga ega Birlashgan Arab Amirliklari tashqi kredit va sarmoyalardan samarali foydalanmoqda.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, Respublikamiz umumiy tashqi qarzining tuzilmasi va iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha taqsimlanishini ko'rib chiqamiz.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi umumiy tashqi qarzning tuzilmasi va iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha taqsimlanishi (mln.doll.)

Iqtisodiyot sektori	Tashqi qarzdorlik			Salmog'i	2024 yil uchun o'zgarish
	01.01.2022 y	01.01.2023 y	01.01.2024 y		
Jami	14 623,6	15 785,9	17 295,0	100%	1 509,1
Davlat tashqi qarzi	6 474,9	7 600,0	10 086,4	58%	2 486,4
Xususiy tashqi qarz	8 148,7	8 185,9	7 208,6	42%	-977,3
<i>Bosh kompaniyalardan</i>	<i>1 377,1</i>	<i>1 304,9</i>	<i>687,77</i>	<i>10%</i>	<i>-617,1</i>
Xususiy tashqi qarzdagi sektorlarning ulushi					
Neft, gaz va energetikasektori	6 097,0	6 149,7	5 386,5	75%	-763,2
Telekommunikatsiya sektori	1 152,8	965,6	248,2	3%	-717,4
Bank sektori	450,2	584,0	978,2	14%	394,2
To'qimachilik sektori	112,4	126,0	132,2	2%	6,2
Boshqa sektorlar	336,4	360,6	463,4	6%	102,8

Manba: Tadqiqotchi tomonidan statistika ma'lumotlari asosida tayyorlangan

Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, umumiy tashqi qarz 1,5 mlrd.dollarga oshgan. Bunda asosiy o'sish davlat tashqi qarzi hissosiga to'g'ri kelib, ushbu ko'rsatkich deyarli 2,5 mlrd. dollarga oshgan.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqqan holda tashqi qarzning muddatlari bo'yicha tasniflanishini ko'rib chiqishimiz mumkin.

2-jadval

O'zbekiston Respublikasi tashqi qarzining jalb qilish muddatlari bo'yicha tasniflanishi

Qarz jalb qilish muddati	Qarzdorlik summasi (mln.doll.)	Salmog'i (%)
1 yilgacha	143,7	0,8%
1 yildan 5 yilgacha	902,8	5,2%
5 yildan 10 yilgacha	923,1	5,3%
10 yildan ortiq	15 325,4	88,6%
JAMI:	17 295,0	100 %

Manba: Tadqiqotchi tomonidan statistika ma'lumotlari asosida tayyorlangan

Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizga jalb etilgan tashqi qarzning asosiy ulushi, ya'ni 88,6 foizi 10 yildan yuqori bo'lgan qarz mablag'lari hisoblanadi. Bu albatta quvonarli hol. Davlatlarni tashqi qarz olishga undaydigan asosiy omillardan biri bu avansni qaytarish muddati hisoblanadi. Bu muddat qancha uzoq bo'lsa, mamlakat ushbu avansdan shunchalik ko'p foyda oladi.

Keyingi yillarda mamlakatimizda nafaqat yirik korxonalar, balki xorijiy sarmoya hisobidan kichik korxonalar ham moliyalashtirilmoqda. Jumladan, umumiy pul mablag'lari hisobidan chorvachilik, meva-sabzavot yetishtirish, oilaviy tadbirkorlik va kichik qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish korxonalari tashkil etildi. Tashqi zaxiralardan foydalanishdan olingan daromadlarni hisobga olgan holda kichik biznes sub'ektlariga ajratilayotgan kreditlar miqdori yildan-yilga ortib bormoqda. 2024-yilda amalga oshirilgan ishlarni natijalari quyidagi jadvalda keltirilganligini ko'ramiz.

3-jadval

2024-yil davomida kichik tadbirkorlikni qo'llab quvvatlashga yo'naltirilgan kreditlar (mlrd.so'm)

Ko'rsatkichlar	Jami	I chorak 2024	II chorak 2024	III chorak 2024	IV chorak 2024

Kichik tadbirkorlikka ajratilgan jami kreditlar	30 648,8	6308	10 015,8	8 980,4	5 344,8
Xorijiy kredit liniyalari hisobidan	1 039,3	72,2	276,9	311,5	378,8
Ulushi	3,4%	1,14%	2,76%	3,46%	7,1%

Manba: Tadqiqotchi tomonidan statistika ma'lumotlari asosida tayyorlangan

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki 2024-yil davomida kichik biznes subyektlari uchun ajratilgan jami kreditlarning miqdori 30,6 trln.so'mdan oshgan. Bunda 2024-yilning birinchi choragida 6,3 trln. so'm, ikkinchi choragida 10,0 trln. so'm, uchinchi chorakda 8,9 trln. so'm va to'rtinchi chorakda 5,3 trln.so'm miqdoridagi kreditlar ajratilgan. Xorijiy kredit liniyalari hisobidan berilgan kreditlar esa birinchi chorakda 72,2 mlrd. so'm (umumiy kreditlardagi ulushi 1,14%), ikkinchi chorakda 276,9 mlrd.so'm (2,76%), uchinchi chorakda 311,5 mlrd.so'm (3,46%) va to'rtinchi chorakda 378,8 mlrd.so'm (7,1%) ni tashkil qilgan.

Osiyo taraqqiyot bankining mamlakatimizga ajratgan kredit liniyalari qisqa tuxtaladigan bo'lsak, asosan hukumat kafolati asosida jalb qilingan kredit liniyalari hisoblanadi. Tijorat banklari kesimida ko'radigan bo'lsak, OTB ning 9 ta mahalliy tijorat banklarida umumiy 25 ta yo'nalishdagi kredit liniyalari mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

4-jadval

Osiyo Taraqqiyot bankining tijorat banklarida mavjud bo'lgan kredit liniyalari (01.01.2024y holatiga)

(mln.dollar)

№	Tijorat banki nomi	Kredit liniyalar soni	Kredit liniyalari umumiy miqdori
1	TIF Milliy bank	8	278,9
2	Ipak yo'li bank	6	135,1
	Hamkor bank	6	141,0
3	Biznesni rivojlantirish bank	4	292,1
4	Ipoteka bank	4	14,2
	Agrobank	4	8,2
5	O'zsanoatqurilishbank	2	19,3
6	Davr bank	3	14,1
7	Asaka bank	2	92,1
	JAMI	39	972,3

Manba: Tadqiqotchi tomonidan statistika ma'lumotlari asosida tayyorlangan

Jadvaldan ko'rib turganimizdek mahalliy tijorat banklarida Osiyo taraqqiyot bankining 37 ta kredit liniyasi mavjud bo'lib, ularning umumiy miqdori 970,3 mln.dollar ekvivalentiga teng. Kredit miqdori bo'yicha eng ko'p kredit liniya jalb qilgan banklar bu TIF Milliy bank va boshqa banklaridir.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xalqaro kredit liniyalaridan jalb qilingan kreditlar bank daromadining katta qismini ta'minlaydi. Biroq ushbu kredit turlaridagi risklar yuqori bo'lib qolmoqda.

Shu sababli xorijiy kredit liniyalaridan jalb qilingan mablaglardan samarali foydalanishni takomillashtirish uchun quyidagilar tavsiya qilinadi:

1. Zamon talabi bo'lgan raqamli kreditlashni kengaytirish, ya'ni mijozlarga onlayn ariza topshirish, tezkor scoring tizimi orqali baholash va elektron imzo yordamida kredit shartnomasini tuzish imkoniyatini berish kerak.

2. Xalqaro kredit liniyalaridan orqali jalb qilingan resurslardan kreditlashda foiz stavkalarini maqbullashtirish, xususan, kredit stavkalarini mijozlarning moliyaviy holati va kredit tarixiga qarab differensial tarzda belgilash. Bu har tomonlama bank risklarini kamaytiradi.

3. Mijozlarning moliyaviy savodxonligini oshirishga xizmat qiladigan dasturlarini kengaytirish. Buning uchun kredit oluvchi mijozlar uchun maxsus treninglar va onlayn kurslar tashkil qilish, ularni qarzni to'g'ri boshqarishga o'rgatish zarur. Bu esa kreditlarning samarali foydalanishini takomillashtiradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, xorijiy kredit liniyalarini jalb qilish va uning samaradorligini oshirishda strategik omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Umuman olganda, ilmiy va amaliy yangiliklar natijalari hamda tavsiyalari mamlakatimiz tijorat banklari faoliyatida qo'llanishi mumkin bo'lgan muhim metodologik va amaliy manba hisoblanadi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 2020-yil 12-maydagi "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi PF-5992-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning tapaqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son.
3. A.O'.Berdiyev. Xalqaro bank ishi. O'quv qo'llanma. – T.: «Tahririy nashriyot» TDIU, 2025-yil.
4. T.I.Bobakulov, U.A.Abdullayev. Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari. Darslik – T.: «Iqtisod-Moliya», 2019-yil.

5. Xorijiy mamlakatlarda bank ishi. E.T.Qodirov., J.K.Majidov. O'quv qo'llanma/ T. 2016. 184 bet.
6. . www.imf.org Total IMF Credit Outstanding Movement from April 01, 2023 to April 10, 2023.
7. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi: darslik. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2023-yil.